

INGLIZ VA O'ZBEK FRAZEOLOGIK BIRIKMALARIDA GENDER STEREOTIPLARINING LINGVOMADANIY TADQIQI

Qoraqo'ziyeva Diyora,
Andijon davlat chet tillari instituti o'qituvchisi

ANNOTATSIYA: Maqolada frazeologik birliklarning lingvomadaniy xususiyatlarini, o'ziga xosliklarini ochib beruvchi yondashuvlar, milliy mentalitetning lisoniy manzarada namoyon bo'lishi haqida ma'lumotlar berilgan. Maqolada ingliz va o'zbek lisoniy maydonidagi gender stereotiplari frazeologik materiallar asosida yoritilgan. Ingliz va o'zbek tillaridagi gender sifatli frazeologik birliklarni qiyosiy tahlil qilish orqali ushbu tillardagi erkak va ayol sifatlarining shakllanishidagi o'xshashliklar hamda farqlar aniqlangan.

KALIT SO'ZLAR: ekstralingvistik, gender xususiyatlar, frazeologik birliklar, paradoksal, stereotip, analog, lingvokulturologik.

Tilning frazeologik tizimining lingvomadaniy o'ziga xosligi muammosi hozirgi kunda ko'plab tilshunoslarning tadqiqot obyekti bo'lib kelmoqda. Bu mavzuga e'tiborning kuchayishi til va madaniyat muammosiga umumiy qiziqish uyg'otadi va o'z navbatida zamonaviy tilshunoslikning yangi antropologik paradigmasini ishlab chiqishga turtki bo'ladi.

Antropologik tilshunoslik doirasida "tilni inson, uning ongi, tafakkuri va ma'naviy-amaliy faoliyati bilan chambarchas bog'liq holda o'rganish" [1, 49] nazarda tutiladi. Til va insonning yagona nazariyasini yaratish zarurati tilning frazeologik tizimiga murojaat qilishni taqozo etadi, bu esa milliy o'ziga xoslikni namoyon qiladi.

Milliy xususiyatlarni o'rganishda taniqli rus olimi D.O.Dobrovolskiy ikkita yondashuvni belgilaydi. Birinchi yondashuv qiyosiy yondashuv deb ataladi, bunda bir tilning milliy va madaniy o'ziga xosligi boshqa tilga nisbatan aniqlanadi.

Ikkinchi yondashuv introspektiv bo'lib, bunda tilning milliy o'ziga xosligi so'zlovchilar nigohi bilan ko'rib chiqiladi, ya'ni o'z-o'zini tahlil qilish, o'z-o'zini kuzatish amalga oshiriladi[11, 71s.].

Hozirgi kunda ko'plab lingvokulturologik tadqiqotlar paydo bo'ldi, ularda tadqiqotchilar har qanday madaniyatning individual universal tushunchalarini (masalan, hayot va o'lim, yaxshilik va yomonlik, sevgi va nafrat va boshqalar), o'ziga xosliklarini dunyo lisoniy manzarasining turli jabhalarida ko'rib chiqmoqdalar. Frazeologik materiallarni tanlash, tahlil qilish, frazeologiyaning ichki shaklini madaniyatning ma'lum bir tushunchasi mazmunini ochib berishning kaliti sifatida ko'rib chiqish ushbu yo'nalishdagi ishlarga xos xususiyatdir.

V.N.Telianing fikricha, frazeologik birliklarni lingvokulturologik tahlil qilishning asosiy maqsadi “obrazli bog'lamalar ko'rinishidagi ma'noni formalar, stereotiplar va boshqa madaniy belgilar bilan birlashtiradigan madaniy va milliy konnotatsiyalarni aniqlash va ta'riflash, shu bilan bir qatorda, ushbu konnotatsiyalarga tushuncha beradigan kognitiv jarayonlar bilan bog'lash” [13, 79].

Bundan ko'rinib turibdiki, til birliklarining (frazeologik birliklar), shu jumladan, leksik vositalarning u yoki bu genderga mansublik jihatidan turlicha qo'llash masalasi zamonaviy tilshunoslar diqqat markazida bo'lib turibdi. Ushbu maqolada turli lug'atlardan tanlab olingan ingliz va o'zbek tillaridagi gender sifatli frazeologik birliklardan foydalanilgan.

Ingliz tilida “erkak” gender stereotipi quyidagi konseptlar orqali ifodalanadi: ish, oila boquvchisi, mardlik, qat'iyat, ayollar ko'nglini olish, turmush, otalik, do'stlik, ko'ngilxushlik [4, 16]. O'zbek tili madaniyatida esa, quyidagi konseptlarni keltirish mumkin: ta'lim, ish, turmush, oila, oila boquvchisi, mas'uliyat, ota-onaga g'amxo'rlik qilish, martaba, farzandlar kelajagini ta'minlash, nabiralarga g'amxo'rlik qilish[6, 197].

“Erkak” gender stereotiplari taqqosidan ko'rinib turibdiki, mardlik, ish, oila boquvchisi va oila ikkala tilda ham umumiy tushunchalardir. Lekin o'zbek tili

madaniyatida erkak stereotiplari ko'proq mas'uliyat va g'amxo'rlikni talab etadi, nafaqat o'z oilasiga, balki ota-ona va hatto nabiralarga nisbatan ham. O'zbek madaniyatidagi shunday o'zaro g'amxo'rlik zanjiri oila munosabatlarini mustahkamlaydi va erkakni ortiqcha ko'ngilxushlikdan cheklaydi: *bo'yniga olaxurjun tushdi, oilaparvar er.*

Ingliz va o'zbek tillaridagi erkak gender stereotipi biologik va ijtimoiy nomlar orqali shakllanadi, ya'ni: man/erkak, boy/o'g'il bola, father/ota, brother/aka, son/o'g'il, husband/er, grandfather/bobo, uncle/amaki, tog'a, father-in-law/qaynota, grandson/o'g'il nabira, nephew/jiyan, friend/do'st, comrade/o'rtoq, Sir/janob, va hk.

Ingliz frazeologiyasida erkak gender stereotiplari shakllanishida quyidagi xususiyatlar muhim ahamiyat kasb etadi: fidoyilik, xushxulqlik, mardlik, jasurlik, iroda, aql va jamiyatdagi ijtimoiy o'rin: *a man of worth, a host in himself, square John, knight without Fear and without Reproach, a man of honour, great lion, tough nut.*

"I am my own engineer, and my own carpenter, and my own plumber, and my own gardener, and my own Jack of all Trades," said Wemmick, in acknowledging my compliments. ("Great expectations" Ch.Dickens)

O'zbek frazeologiyasi ham mardlik, xushxulqlik, iroda va erkaklarga xos o'zini nazorat qila olish kabi xususiyatlarni ulug'lovchi ifodalarga to'la: *hurmati baland odam* – respected man, *mard yigit* – determined young man, *dovyurak erkak* – fearless man, *lafzi halol* – true to his word, *uddasidan chiqadigan* – nimble little, *nufuzli odam* – an influential person, *dadil odam* – determined person, *irodasi baquvvat* – a person with strong willpower, va hk. Yuqoridagi misollarda ekvivalent tarjimadan ham foydalanilgan, masalan, *nimble little*, asosiy qismida esa erkin tarjima orqali ma'nosi yetkazib berilgan.

Frazeologiyada ta'kidlanadiki, erkak oilani boshqarishi kerak: *man of the house* – oila boquvchisi. O'zbekcha misol ham oiladagi boquvchilik rolga urg'u beradi. Bu tilde ham erkak oila boquvchisi bo'lishda davom etadi [4, 16s.], qanotlari

ostida xotin va bola-chaqasiga g'amxo'rlik qiladi. Erkakning dangasaligi va ishsizligiga salbiy qaraladi.

Ayoliga boshqaruvni berib qo'ygan erkak salbiy baholanadi: *John Thomson's man, be under one's heel, under petticoat government* – ayol kishi tomonidan boshqariladigan, ularning izmiga yuradigan erkaklarga nisbatan ishlatiladi. Ayolidan pastda turuvchi erkaklar ko'rinishi o'zbek tilida ham mavjud: *xotinning izmida yuradi, xotinning chizgan chizig'idan chiqmaydi, xotinning etagidan tutgan va hk.*

Ingliz tilidagi "ayol" gender stereotipi esa quyidagi konseptlardan tashkil topadi: chiroyli ko'rinish, sevgi, turmush, oila, rafiqqa, farzand dunyoga keltirish va ularga g'amxo'rlik qilish, uy yumushlari, farzand tarbiyalash, dugona va hk.

O'zbek tili madaniyatida esa yuqoridagi kabi konseptlar bilan bir qatorda kelin (*daughter-in-law*) konseptini ham o'z ichiga oladi.

Ayol gender stereotipi ayollarni turli xususiyatlariga ko'ra ta'riflashdan tashkil topadi, jumladan, yosh, oilaviy sharoit, munosabatlar, ijtimoiy holati va hk: *woman/ayol, girl/qiz bola, mother/ona, sister/singil, daughter/qiz, wife/rafiqa, grandmother/buvi, aunt/hola, mother-in-law/qaynona, granddaughter/qiz nabira, Mrs/xonim va hk.*

Go'zal ko'rinish ayollardagi eng muhim zaruriyatlardan hisoblanadi. Ingliz tili madaniyatida ayol go'zalligi atirgul yoki gilosga qiyoslansa: *to have a roses in cheeks, as red as a cherry*, o'zbek tilida bu oyga qiyoslanadi: *yuzi oydek, yuzida oy ko'rinadi.*

Erkaklardagi kuchli sifatlarga zid ravishda, ayollar nozik hilqat vakillari sifatida namoyon bo'ladi, ular jamiyatda ,asosan, ona, rafiqqa, singil, do'st kabi vazifalarni bajaradi. [6, 22]: *our first mother* – Momo Havo, *expectant mother, future mother* – homilador ayol, *ikkiqad ayol, one's good lady* – rafiqqa, *full (whole) sister* – tug'ishgan singil, *sister Anne* – sadoqatli dugona. So'nggi misolda o'zbek tilidagi to'liq ekvivalent mavjud emas. Chunki o'zbek mentalitetida erkak kishi uchun ayol

do'st, shu jumladan, ayol kishi uchun erkak do'st mos kelmaydi. Ushbu misol milliy va madaniy o'ziga xoslikni yaqqol namoyon qiladi.

Ikkala til doirasida ham ayollarning mashg'ulot sohalari, asosan, ichki muhit, oila va uy bilan cheklanadi: *lady of the house* uy bekasi, *lady of the frying-pan* – oshxonada bekasi, *maid of all work* – barcha ishlarni yolg'iz bajaruvchi hizmatchi ayol. So'nggi misolda o'zbek tilidagi to'liq ekvivalentli toppish mushkul, chunki o'zbek xonadonida uy yumushlari barchasi uy bekasi tomonidan bajariladi, hizmatchi va cho'rilar xizmatidan foydalanilmaydi. Shu jihatdan bu frazeologik birlik uchun so'zma-so'z tarjimadan foydalaniladi.

Ayollarning jamiyatdagi muhim vazifalaridan biri onalikdir, shuning uchun *mother/ona* komponenti ishtirok etgan ko'plab frazeologik birliklar ijobiy xususiyatlarni hamda qarindoshlikning yuqori darajasini ifodalaydi: *Mother country, Motherland* – Ona yurt, *Mother earth* – Ona yer, *Mother tongue* – ona tili, *mother's milk* – rizq-ro'z(kundalik non, judayam zarur bo'lgan narsa).

Ancha vaqtgacha ingliz tili va o'zbek tili madaniyatlarida ham ayol kishi uchun turmush qurish masalasi zaruriyati mavjud bo'lib kelgan. Lekin, zamonaviy tilshunoslikning frazeologik birliklar fondiga ko'ra, turmush qurmagan ayol stereotipi o'zining salbiy bo'yog'ini yo'qotib bormoqda.

Yuqoridagi tahlil natijalaridan ko'rinib turibdiki, frazeologik birliklarning milliy va madaniy o'ziga xosliklarini aniqlashda muhim ahamiyat kasb etadi va har bir individual frazeologik birlikning semantik maydonini ochib beradi. Lingvokulturologik, zidlash va kognitiv yondashuvlardan kompleks foydalanish til frazeologik tizimining to'liq manzarasini ochib beradi.

Ingliz va o'zbek tili frazeologik tizimidagi gender stereotiplari ayollar va erkaklarning shaxsiy xususiyatlari, ularning ijtimoiy vazifasi, tashqi ko'rinishi va yosh kategoriyalariga asoslangan. Ushbu ikki tillardagi gender stereotiplari, xususan, frazeologik birliklaridagi o'xshashliklar va farqlar tahlil qilindi. Bunga ko'ra, ushbu tillarda ayollar va erkaklarning shaxsiy xususiyatlari va tashqi

ko'rinishiga oid stereotiplar deyarli o'xshash, lekin qo'llaniladigan element yoki leksik birliklarda farqlanadi. Ba'zi gender stereotiplari o'zgarish holatida, chunki insoniyat jamiyati ham o'zgarishlarni boshdan kechirmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

[1] Добровольский Д.О. Типология идиом. Фразеолография в машинном фонде русского языка. – Москва, Наука, 1990. – 145с.

[2] Постовалова В.И. Картина мира в жизнедеятельности человека. Роль человеческого фактора в языке. Язык и картина мира. – М., 1988. – 289с.

[3] Телия В.Н. Метафора как модель смысла произведения и её экспрессивно-оценочная функция. Метафора в языке и тексте. М., Наука, 1988. – 356с.

[4] Kornilov O.A. Linguistic pictures of the world as derivatives of national mentalities. - Moscow: Nauka, 2003. – 348 p.

[5] Nikolskaya V.A. Gender asymmetries and stereotypes in English phraseology. Abstract dis. ... cand. philol. Sciences. - N. Novgorod, 2005. – 23 p.

[6] Sayfullaev K. Cultural study of gender stereotypes in the english and uzbek phraseological units. – Djizzakh. Mental enlightenment scientific -methodological journal, 2023. 192-200 p.